

MAKTABGACHA VA BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYINIDA
UZVIYLIKNI TA'MINLASHGA DOIR METODIK TA'MINOT.

SHaripova Hanifa Alisher qizi

Osiyo Xalqaro universiteti Pedagogika psixalogiya
yo'nalishi 2-bosqich magistr talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10444633>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim muassasasi ishini rejalashtirishning nazariy asoslari, ta'lim – tarbiyaning maqsadi, mazmuni, shaxsni barkamollikka etaklovchi omillar, jamoada sog'lom muhitni yaratish quyidagi tezisimizning asosi sanaladi.

Kalit so'zlar: o'yin, interfaol metodlar, ko'rgazmali metod, metodik ishlar.

Аннотация. В основу нашей дипломной работы легли теоретические основы планирования работы дошкольного образовательного учреждения, цели и содержание образования, факторы, ведущие к совершенствованию личности, созданию здоровой среды в обществе.

Ключевые слова: игра, интерактивные методы, демонстрационный метод, методические работы

Abstract. The basis of our thesis is the theoretical basis of planning the work of a preschool educational institution, the purpose and content of education, the factors leading to the perfection of a person, and the creation of a healthy environment in the community.

Keywords: game, interactive methods, demonstration method, methodological works

Jamiyatning ma'naviy tamoyili unda amalga oshirilgan ta'lim-tarbiya ishlarining mazmuniga, shakl-mohiyatiga bog'liqdir. Shu sababdan ham Respublikada bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan ta'lim tizimini tahlil qilish, bu jarayonni zamon talablari asosida borishini ta'minlashkerakligini anglatadi. Bu vazifalarni to'laqonli hal etishda pedagog-o'qtuvchilarning intellektual salohiyati va kasbiy mahorati muhim ahamiyat kasb etadi. Quyidagi fikrlar ham bunga yaqqol misol bo'la oladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida metodik ishlarning asosiy qonuniyatlari:

1. Maktabgacha ta'limning Davlat xarakteri, uning ta'lim tizimidagi tutgan o'rni, maktabgacha ta'lim muassasasi uslubchisining ma'naviy – madaniy va umumkasbiy darajasi, uning liderlik va boshqaruv jihatlari, tamoyillari va xususiyatlari to'g'risida tasavvur va bilimga ega bo'lish.

2. Maktabgacha ta'lim muassasasi ishini rejalashtirishning nazariy asoslari, ta'lim – tarbiyaning maqsadi, mazmuni, shaxsni barkamollikka etaklovchi omillar, jamoada sog'lom muhitni yaratish.

3. Maktabgacha ta'lim muassasasida bolalar hayotining turli qirralarini tashkil etishda tarbiyachi va uslubchi tomonidan qo'llaniladigan metod va usullar, nazorat shakllari va uni o'tkazish metodikasi.

4. O'quv faoliyatini tashkil etish, nazorat va raxbarlikning o'ziga xos xususiyatlari.

5. Metodik ishlarning turlari – shakllari, pedagogik, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etishning qonuniyatlari, imkoniyatlari.

6. Maktabgacha ta'lim tashkilotining ota – onalar va jamoatchilik bilan hamkorlik ishidagi maktabgacha ta'lim tashkilotining bola tarbiyasidagi majburiyatlari, tarbiya va rivojlanish muammolariga uzluksiz yondashish, bolalarga ta'lim - tarbiya berish, ularni rivojlantirish jarayonlarning birligi o'zaro bog'liqligini amalga oshirish, oilaning ijtimoiy, ma'naviy, iqtisodiy, demografik, amaliy vazifalari, ota-onalar savodxonligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan ish shakllarini tanlash imkonini beradi.[1;]

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi pedagogik xodimlar jamoasida olib boriladigan metodik ishlarning funktsiyasi nazoratni olib borilishda uzviydir. Endilikda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarda metodik ishlarni tashkil etishning yangi shakllari ishlab chiqilmoqda. Avvalgi metodik ish shakllari o'zining qiymatini yo'qotib bormoqda va tarbiyachilarning ijodiy qobiliyatlarini o'stiruvchi yangi ish usullari tobora keng tarqalmoqda.

- 1) turli xil ish o'yinlari;
- 2) aqliy hujum (g'oyalar banki);
- 3) baxs-munozara;
- 4) KVN-shaklidagi baxs o'yinlari;
- 5) pedagogik ring;
- 6) pedagogik klub va boshqalar.

Bu o'yinlarning foydali jihatlari shundaki, ular ochik muloqot, fikrlar almashinuvini, o'rganilayotgan yoki dolzarb muammoni ochikchasiga atroflicha xal etish, tahlil qilish, kerakli qarorlarni qabul qilish kabi mantiqiy firklash qobiliyatlarini oshiruvchi ish shakli hisoblanadi. Bunda o'yin turlarida tashkilot jamoasi jiplashadi, baxs-munozara vaqtida o'zini puxta bilish, baxslashish madaniyati bilan qurorllantiradi, xodimlarning o'zaro munosabatlarini, bilim-saviyalarini ustirish vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Progressiv metodik ishlarning negizi-bu jamoa muhokamasidir. O'yin qatnashchilari o'zlarining xulosalari bilan baxs-munozaraga kirishadilar, bunda xar bir ishtirokchining aqli, talanti, tafakkur darajalari yakkol namoyon bo'ladi. Psixologiya fanida xar bir pedagogik jamoa o'zining dunyokarashi, xususiyatlariga ega bo'lishi bilan farqlanadi deyiladi. Bu quvvatdan ancha vaqtgacha kam foydalanib kelindi. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan turli metodik ish shakllarida asosiy o'rin-jamoa fikri egallaydi

Ta'lim texnologiyasi tushunchasi ta'lim maqsadiga erishish quroli, ya'ni oldindan loyihalashtirilgan ta'lim jarayonini yaxlit tizim asosida bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish va shu maqsadga erishishning metod, usul va vositalari tizimini, ta'lim jarayonini boshqarishni ifodalaydi.

O'yin texnologiyasi ham o'yin metodidan o'zining aniq maqsadi, amalga oshirish kerak bo'lgan jarayonlarning mantiqiy ketma-ketligi va o'zaro bog'liqligi, oldindan belgilangan natijalarga erishish kafolati bilan farq qiladi. L.S. Vigodskiy o'yinni bolaning ichki ijtimoiy dunyosi, ijtimoiy buyurtmalarni o'zlashtirish vositasi sifatida ta'riflaydi.

Har qanday o'yin muayyan vazifalarni bajaradi:

- maftunkorlik
- kommunikativlik
- o'z imkoniyatlarini amalga oshirish;
- tashxis;
- o'yin ishtirokchilari o'rtasidagi muloqot;
- ijtimoiylashuvlik.

S.A. Shmakovning ta'kidlashicha, o'yinlar quyidagi to'rtta asosiy xususiyatga ega:

— erkin rivojlantiruvchi faoliyat. ya'ni bola o'yinni o'zi tanlaydi, unda faol ishtirok etadi. Bunda birinchi navbatda yakuniy natija emas, balki o'yin jarayoni muhim ahamiyatga ega;

— ijodiy xarakter, ya'ni o'yin jarayonida bolalar uchun ijod qilishga katta imkoniyatlar mavjud;

— emotsional ta'sir

— bola o'yinda markaziy o'rin egallashni xohlaydi, g'olib bo'lishga intiladi, bu bolaning faolligini oshirishga yordam beradi;

— asosiy va qo'shimcha qoidalar o'yin mazmuni, uning mantiqiy ketma-ketligini belgilaydi.

O'yin tuzilishiga maqsad, rejalashtirish, maqsadga erishish, natijalarni tahlil qilish kabi komponentlar kiradi. O'yinning eng asosiy xususiyati uning

ijodiylikdadir. U o'zaro kurash, musoba, talashish, raqobat shaklida namoyon bo'ladi.

Nazariy jihatdan o'yinga faoliyat, jarayon va o'qitish metodi sifatida qarash mumkin. O'yin faoliyat sifatida maqsadni belgilab olish, rejalashtirish va amalga oshirish, natijalarni tahlil qilishni qamrab oladi va bunda shaxs subekt sifatida o'z imkoniyatlarini to'la amalga oshiradi. O'vinli faoliyatni motivatsiyalash o'yin xarakterining muso-baqalashish shartlari, shaxsning o'zini namoyon qila olishi, o'z imkoniyatlarini amalga oshirish ehtiyojlarini qondirishdan kelib chiqadi. Jarayon sifatida o'yin tuzilmasi (G.K. Selevko ta'biricha) quyidagilarni qamrab oladi:

- o'ynash uchun olingan rollar;
- bu rollarni ijro etish vositasi bo'lgan o'yin harakatlari;
- haqiqiy narsalarni shartlilarga almashtirish;
- o'yinda ishtirok etuvchilarning real o'zaro munosabatlari;
- o'yinda shartli ravishda yaratilgan syujet (mazmun).

Interfaol o'yinlar jarayonida bola mustaqil fikrini to'g'ri bayon etishga, boshqalarni tinglashga o'rganadi, boshqacha qilib ayt-ganda interfaol o'yinlar orqali kelajakda har bir bola uchun zarur bo'lgan ijobiy sifatlar shakllantiriladi. Interfaol o'yinlarni samarali o'tkazish uchun quyidagi qoidalarga e'tibor berish lozim:

1. Mashg'ulot oldidan bolalar o'yin qoidalari va mazmunini qay darajada tushunganliklarini aniqlash.
2. Bolalarning yosh xususiyatlari va bir-birlariga bo'lgan munosabatlarini hisobga olish.
3. Har bir bolaning qobiliyati va psixologik xususiyatlarini e'tiborga olish.
4. O'yin jarayonida bolalarga qiziq bo'lgan materiallardan foydalanish.
5. Diqqat va e'tiborni jalb etadigan uslublarni izlab topish.
6. Bolalarga rollarni to'g'ri taqsimlash.
7. O'yindan qanday maqsadda foydalanish mumkinligini bilish.
8. O'yinning asosiy bosqichlari haqida tasavvurga ega bo'lish va natijalarini prognoz qilish.

Pedagogik nuqtayi nazardan to'g'ri tashkil etilgan o'yin bolaning axloqiy, irodaviy xususiyatlarini shakllantirish bilan birga unda bilim olishga, atrofdagi olam sirlarini ochishga qiziqish uyg'otadi. SHuning uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida o'yin texnologiyalaridan keng foydalanish kerak.

O'yin metodlaridan tashqari maktabgacha hamda boshlang'ich ta'lim tizimida foydalaniladigan interaktiv materiallardan unumli foydalanish

samaradorlikni oshiradi. “Aqliy hujum”, “baliq skleti”, “Organazer” kabi interfaol metodlardan foydalanish anchagina samara beradi. [2;]

Aytish joizki, maktabgacha ta’lim sohasida eng yaxshi samara beradigan metodikalaridan biri ko’rgazmalilik metodi sanadi. Bunga asosiy sabab tevarakatrof haqidagi boshlang’ich bilimlarini dastlab ko’rish orqali anglaydi. Bu borada K.D.Usheniskiy maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning xususiyatlari haqida to’xtalib shunday deb yozgan edi. “Bolalar tabiati ko’rgazmalilikni talab etadi. Bolalarning o’ziga noma’lum bo’lgan qandaydir beshta so’z o’rgatish. U bularni o’rganishi uchun uzoq va behuda azob chekadi, lekin shunday so’zlardan yigirmatasini suratlar bilan bog’lang-bola ularni bir zumda o’zlashtirib oladi. Siz bolaga eng oddiy so’zlarni tushuntiryapsiz, bola esa sizni tushunmayapti. Siz xuddii shu bolaga murakkab suratni tushuntiryapsiz, u sizni tezda tushunadi”. [3;]

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi fikrlar har qanday davrda ham eskirmaydi, o’z mantig’ini yo’qotmaydi. Hozirgi davr uchun ham kerakli metod hisoblanadi.

References:

- 1.F.R.Qodirova, Sh.K.Tashpulatova Maktabgacha ta’lim muassasasida (Bolalar bog`chasida)metodik ishlar Darslik 5-bet
- 2.https://uniwork.buxdu.uz/resurs/12715_1_8B673C2053959EAC70D02BB13F0963BC9CF38862.pdf
- 3.https://www.conferences.uz/plugins/themes/bootstrap3/pdf/conf_23_2020/10.Pedagogika_yonalishi_2_qism.pdf МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИНИ ЎҚИШГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШНИ ШАКИЛЛАНТИРИШДА КЎРГАЗМАЛИЛИК МЕТОДИДАН ФОЙДАЛАНИШ Рўзиева Назира Ёдгоровна 188-bet

